

A CURA DELL'OPERATORE:

Città del test: _____ Data del test: ___/___/_____

Luogo del test: Associazione Sauna/Cruising/Sex Club/Disco con Dark
 Luogo di divertimento (bar, etc.) Luogo all'aperto (cruising, camper, etc.)
 Luogo di prostituzione Eventi speciali LGBTI

CODICE INDIVIDUALE

1. Sesso: M(0) F(1) T(2) 4. N° sorelle maggiori
 2. Data di nascita (gg/mm/aaaa) ___/___/_____ 5. Iniziale nome della mamma
 3. N° fratelli (maschi) maggiori

A CURA DEL MEDICO:

Ti hanno già diagnosticato l'HIV in passato? SI NO NON RICORDO

Ti hanno già diagnosticata la sifilide in passato? SI NO NON RICORDO

1. Genere: M F F to M M to F

2. Sei italiano? SI NO

3. Ti definisci: ETEROSESSUALE OMOSESSUALE/GAY/LESBICA QUEER
 BISESSUALE ALTRO (specificare) _____

4. Hai mai effettuato un test HIV in passato? SI -----> (mese/anno) ___/_____
 NO (mai)

5. Negli ultimi 12 mesi, ti è stata diagnosticata una malattia a trasmissione sessuale?

(Es: sifilide, herpes genitale, gonorrea, chlamydia, condilomi etc...)

SI NO NON RICORDO

6. Per fare il test HIV preferisci questa modalità (rapido in un luogo diverso dall'ospedale) o preferisci recarti in ospedale/centro clinico?

Preferisco questa modalità Preferisco l'Ospedale/Centro Clinico È indifferente

7. Negli ultimi 12 mesi con quanti/e partner hai fatto sesso (ogni tipo di sesso: orale, anale, vaginale)?

UOMINI

Nessuno
 1
 2-10
 11-50
 Più di 50

DONNE

Nessuno
 1
 2-10
 11-50
 Più di 50

TRANS

Nessuno
 1
 2-10
 11-50
 Più di 50

8. Negli ultimi 12 mesi **hai fatto sesso** sotto l'effetto di droghe o alcool?

Sempre Spesso Qualche volta Mai

8b. Se sì, quali:

Alcool Poppers (nitriti alchilici) Mefedrone (4MMC/drone/meow meow)
 Eroina Ecstasy (E/MD/MDMA) Metanfetamine (meth/crystal meth/ice/speed)
 Cocaina (crack) LSD (acido/trip) Cannabis (marijuana/hashish)
 GHB (GBL/G/juice) Ketamina (special K) Altro _____

9. Negli ultimi 12 mesi hai avuto **rapporti anali o vaginali**?

CON UOMINI	CON DONNE	CON PERSONE TRANS
<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> SÌ
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> NON RICORDO	<input type="checkbox"/> NON RICORDO	<input type="checkbox"/> NON RICORDO

9a. **Se sì**, hai usato **sempre il preservativo**?

SÌ NO NON RICORDO

10. Se hai avuto **rapporti anali senza preservativo** negli ultimi 12 mesi, questi erano con:

Partner fisso/i Partner occasionali e/o scopamici Non pertinente

11. L'ultima volta che hai fatto **sesso anale con partner occasionale/i**, avete usato il preservativo?

SÌ NO NON RICORDO Non ho avuto partner occasionali negli ultimi 12 mesi

12. Negli ultimi 12 mesi, **hai fatto sesso orale (fatto un pompino) senza preservativo**?

Sempre Spesso Qualche volta Mai

12a. **Se sì**, ti è mai successo che **ti eiaculassero (ti venissero) in bocca**?

Sempre Spesso Qualche volta Mai

12b. Se ti è successo che ti eiaculassero (venissero) in bocca, è stato con **partner occasionale/i**?

SÌ NO NON RICORDO Non ho avuto partner occasionali negli ultimi 12 mesi

13. Negli ultimi 12 mesi, hai fatto sesso anale con partner **HIV+** (sieropositivo/con HIV)?

SÌ NO NON SO

13a. Se sì: Con preservativo

Senza preservativo, ma in terapia e carica virale non rilevabile

Senza preservativo, ma non avevo informazioni su terapia/carica virale

Altro _____

14. Negli ultimi 12 mesi ti è capitato di decidere di evitare di fare sesso (ogni tipo di sesso incluso quello orale) con un/una partner **perché sapevi essere HIV+ (sieropositivo/con HIV)**?

No, non ho mai evitato

Sì, ho evitato almeno una volta

Non ho conosciuto partner di cui sapessi avere l'HIV

RISULTATO TEST HIV RAPIDO

REATTIVO NON REATTIVO

RISULTATO TEST SIFILIDE

REATTIVO NON REATTIVO